

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КИМЎВИЙ ТАРКИБИ ФАРҚЛАНУВЧИ СУВЛАР ТАЪСИРИДА УРУҒДОН
МОРФОЛОГИЯСИНИНГ БУЗИЛИШЛАРИНИ БИОСТИМУЛЯТОР ЁРДАМИДА
КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШ ИМКОНИАТЛАРИ**

Аслонов Ж.Ф.¹, Қодиров О.У.²

¹Осиё халқаро университети, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот кимёвий таркиби фарқланувчи ичимлик сувларининг уруғдон тўқимасига таъсири ҳамда юзага келадиган морфологик ўзгаришларни биостимулятор ёрдамида коррекция қилиш имкониятларини экспериментал шароитда ўрганишга бағишланган. Тадқиқот объекти сифатида лаборатория оқ зотсиз эркак каламушлар танлаб олинди, улар турли кимёвий таркибли сувлар билан таъминланди. Эксперимент давомида уруғдон тўқимасининг гистологик ва морфометрик кўрсаткичлари ўрганилди. Бурама найчалар диаметри, сперматоген эпителий қалинлиги ҳамда интерстициал тўқима ҳолати баҳоланди. Шунингдек, тажриба гуруҳларида уруғдон тўқимасида юзага келган структуравий ўзгаришларни бартараф этиши мақсадида биостимулятор қўлланилди. Олинган натижалар кимёвий таркиби ўзгарувчи сувлар таъсирида уруғдон тўқимасида дегенератив ўзгаришлар юзага келишини кўрсатди. Биостимулятор қўлланилганда эса сперматоген эпителий тузилишининг қисман тикланиши ҳамда бурама найчалар морфометрик кўрсаткичларининг яхшиланиши кузатилди. Тадқиқот натижалари эркак репродуктив тизимига экологик омилларнинг таъсирини баҳолаш ҳамда репродуктив саломатликни сақлашда биостимуляторлардан фойдаланиш имкониятларини илмий асослашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: уруғдон, морфология, биостимулятор, ичимлик суви, кимёвий таркиб, сперматогенез, экспериментал тадқиқот.

**POSSIBILITIES OF CORRECTING TESTICULAR MORPHOLOGICAL DISORDERS
UNDER THE INFLUENCE OF DRINKING WATER WITH DIFFERENT CHEMICAL
COMPOSITION USING A BIOSTIMULATOR**

Aslonov J.F.¹, Kodirov O.U.²

¹Asian International University, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study is devoted to investigating the effects of drinking water with different chemical compositions on testicular tissue and the possibilities of correcting the resulting morphological changes using a biostimulator under experimental conditions. Laboratory outbred male white rats were selected as the research subjects and were supplied with drinking water of different chemical compositions. During the experiment, histological and morphometric parameters of the testicular tissue were examined. The diameter of seminiferous tubules, the thickness of the spermatogenic epithelium, and the condition of the interstitial tissue were evaluated. In addition, a biostimulator was applied in the experimental groups in order to eliminate structural changes that occurred in the testicular tissue. The obtained results demonstrated that drinking water with altered chemical composition leads to degenerative changes in testicular tissue. However, the application of a biostimulator resulted in partial restoration of the spermatogenic epithelium structure and improvement of the morphometric parameters of seminiferous tubules. The findings of the study contribute to the scientific understanding of the influence of environmental factors on the male reproductive system and provide a basis for the use of biostimulators in maintaining reproductive health.

Keywords; testis, morphology, biostimulator, drinking water, chemical composition, spermatogenesis, experimental study.

**ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МОРФОЛОГИИ ЯИЧКА С ПОМОЩЬЮ
БИОСТИМУЛЯТОРА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОДЫ С РАЗЛИЧНЫМ ХИМИЧЕСКИМ
СОСТАВОМ**

Аслонов Ж.Ф.¹, Қодиров О.У.²

¹Азиатский международный университет, Бухара, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено изучению влияния питьевой воды с различным хими-

ческим составом на ткань яичка, а также возможности коррекции возникающих морфологических изменений с помощью биостимулятора в экспериментальных условиях. В качестве объекта исследования были выбраны лабораторные белые крысы-самцы, которые получали питьевую воду различного химического состава. В ходе эксперимента морфологические и морфометрические показатели ткани яичка изучались с использованием гистологических методов. Оценивались диаметр семенных канальцев, толщина сперматогенного эпителия, а также состояние интерстициальной ткани. Кроме того, в экспериментальных группах для коррекции структурных изменений ткани яичка применялся биостимулятор. Полученные результаты показали, что употребление воды с различным химическим составом вызывает дегенеративные изменения в ткани яичка. При применении биостимулятора наблюдалось частичное восстановление структуры сперматогенного эпителия и улучшение морфометрических показателей семенных канальцев. Результаты исследования имеют важное научное и практическое значение для оценки влияния экологических факторов на мужскую репродуктивную систему и обоснования применения биостимуляторов для сохранения репродуктивного здоровья.

Ключевые слова: яичко, морфология, биостимулятор, питьевая вода, химический состав, сперматогенез, экспериментальное исследование.

Кириш. Сўнги йилларда атроф-муҳит омилларининг инсон организмга, хусусан эркак репродуктив тизимига таъсири долзарб илмий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Экологик омиллар, кимёвий моддалар ҳамда сув таркибидаги турли элементлар эркак жинсий безлари фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Айниқса, ичимлик сувининг кимёвий таркиби ўзгариши организмда метаболит ва морфологик жараёнларнинг бузилишига олиб келиши мумкинлиги ҳақида кўплаб илмий тадқиқотлар мавжуд [1,2].

Маълумки, уруғдон эркак репродуктив тизимининг асосий органи бўлиб, унда сперматогенез жараёни амалга ошади. Ушбу жараён семинифер найчаларда жойлашган сперматоген эпителий хужайралари фаолияти билан боғлиқ бўлиб, сперматогониялар, сперматоцитлар, сперматидалар ва сперматозоидларнинг босқичма-босқич дифференцилланиши натижасида содир бўлади [3,4]. Семинифер найчалар орасида жойлашган интерстициал тўқимада Лейдиг хужайралари жойлашиб, улар тестостерон гормонини синтез қилади ва сперматогенез жараёнининг нормал кечишини таъминлайди [5].

Уруғдон тўқимасининг нормал тузилиши ва функцияси кўплаб ички ва ташқи омилларга боғлиқ. Оксидловчи стресс, токсик моддалар ва экологик омиллар сперматоген эпителий хужайраларининг шикастланишига олиб келиши мумкин. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, эркин радикаллар хужайра мембраналари, ДНК ва оксилларга зарар етказиб, сперматогенез жараёнининг бузилишига сабаб бўлади [6,7]. Натижада семинифер найчалар диаметри, эпителий қалинлиги ҳамда хужайралар таркибида морфологик ўзгаришлар юзага келади.

Бундан ташқари, экологик ва кимёвий омиллар таъсири натижасида эркак репродуктив тизимида турли патологик ўзгаришлар ривожланиши мумкин. Айрим муаллифлар томонидан атроф-муҳит токсикантлари сперматогенез жараёнининг бузилиши, сперма сифати пасайиши ва эркак бепуштлигининг ривожланишида муҳим рол ўйнаши таъкидланган [8,9]. Шунингдек, сперматоген эпителий хужайраларининг шикастланиши семинифер эпителий тузилишининг ўзгаришига ҳам олиб келади [10].

Шу сабабли кимёвий таркиби фарқланувчи сувлар таъсирида уруғдон тўқимасида юзага келадиган морфологик ўзгаришларни ўрганиш ҳамда уларни биостимуляторлар ёрдамида коррекция қилиш имкониятларини аниқлаш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Материал ва методлар. Тадқиқот экспериментал шароитда оқ зотсиз эркак лаборатория каламушларида олиб борилди. Тажриба учун уч ойлик ёшдаги жами 180 та оқ зотсиз эркак каламушлар танлаб олинди. Ҳайвонлар Бухоро давлат тиббиёт институти виварийсида стандарт шароитларда парвариш қилинди. Вивариум хоналарида ҳарорат 20–24°C, нисбий намлик 60%, ёруғлик режими эса 12 соатлик ёруғлик ва 12 соатлик қоронғилик циклида сақланди. Тажриба давомида ҳайвонлар мувозанатлаштирилган озуқа рационини билан таъминланди ҳамда сувни эркин истеъмол қилиши учун шароит яратилди. Тадқиқотлар лаборатория ҳайвонлари билан ишлашнинг биоэтик қоидаларига ҳамда умуртқали ҳайвонларни ҳимоя қилиш бўйича халқаро конвенция талабларига мувофиқ амалга оширилди.

Экспериментал ҳайвонлар тадқиқот мақсадига кўра бир неча гуруҳларга ажратилди. Биринчи гуруҳ назорат гуруҳи бўлиб, улар марказлаштирилган сув таъминоти тизимидан олинган ичимлик суви билан таъминланди. Иккинчи гуруҳ ҳайвонларига Бухоро давлат тиббиёт институти худудидан

10 метр чуқурликдан олинадиган ер ости суви берилди. Учинчи гуруҳ хайвонларига Бухоро тумани худудидида жойлашган “Жўйзар” соғломлаштириш маркази худудидан 1535 метр чуқурликдан олинган ер ости суви истеъмол қилдирилди. Ушбу сувларнинг кимёвий таркиби олдиндан лаборатория шароитида таҳлил қилиниб, уларнинг айрим кўрсаткичлари ЎзДСт 950:2011 талабларидан фарқ қилиши аниқланган.

Тадқиқотнинг кейинги босқичида ер ости сувларининг уруғдон тўқимасига таъсири натижасида юзага келган морфологик ўзгаришларни коррекция қилиш мақсадида қўшимча тажриба гуруҳлари шакллантирилди. Бунда айрим гуруҳларга биостимулятор сифатида ўсимлик келиб чиқишига эга биологик фаол модда эритмалари қўлланилди. Ушбу моддаларнинг антиоксидант ва регенератив хусусиятлари туфайли уруғдон тўқимасида юзага келган морфологик бузилишларни камайитириш имкониятлари ўрганилди.

Эксперимент якунида хайвонлар эфир наркози остида декапитация қилинди ва қорин бўшлиғи очилиб, уруғдон тўқималари ажратиб олинди. Ажратиб олинган уруғдонларнинг массаси электрон тарози ёрдамида, узунлиги ва кенлиги эса миллиметрли чизғич ёрдамида ўлчанди. Кейинчалик тўқима намуналаридан гистологик препаратлар тайёрланиб, уларнинг морфологик тузилиши ўрганилди.

Морфологик текширувлар учун тўқималар стандарт гистологик усуллар ёрдамида парафин блокларга жойлаштирилди ва 4–6 мкм қалинликдаги кесмалар тайёрланди. Тайёрланган кесмалар гематоксилин-эозин усули билан бўялиб, уруғдон тўқимасининг умумий морфологик тузилиши баҳоланди. Бириктирувчи тўқима компонентларини аниқлаш мақсадида Ван-Гизон усули қўлланилди. Микроскопик текширувларда семинифер найчалар диаметри, сперматоген эпителий қалинлиги, интерстициал тўқима ҳолати ҳамда Лейдиг хужайраларининг морфологик хусусиятлари ўрганилди.

Морфометрик таҳлил микроскопга ўрнатилган окуляр-микрометр ёрдамида амалга оширилди. Ҳар бир препаратда камида 5 та кўриш майдони текширилиб, семинифер найчаларнинг люмен диаметри, эпителий қалинлиги ҳамда интерстициал тўқима элементлари ўлчанди. Олинган кўрсаткичлар назорат гуруҳи маълумотлари билан солиштирилди.

Тадқиқот натижалари статистик жиҳатдан Microsoft Excel ва IBM SPSS Statistics дастурлари ёрдамида қайта ишланиб, ўртача қийматлар $M \pm m$ кўринишида ифодаланди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқларни баҳолашда Стьюдент t-мезони қўлланилди ва $p < 0,05$ даражадаги фарқлар статистик жиҳатдан ишончли деб қабул қилинди.

Натижалар. Ўтказилган экспериментал тадқиқот натижалари турли кимёвий таркибли сувлар истеъмоли натижасида уруғдон тўқимасида морфологик ва морфометрик ўзгаришлар юзага келишини кўрсатди. Назорат гуруҳида олинган гистологик препаратларда уруғдоннинг нормал тузилиши кузатилди. Семинифер найчалар аниқ чегараланган бўлиб, уларнинг девори кўп қатламли сперматоген эпителий билан қопланган. Эпителий қатламида сперматогониялар, бирламчи ва иккиламчи сперматоцитлар, сперматидалар ҳамда люмен қисмида етилган сперматозоидлар аниқланган. Интерстициал тўқимада эса нормал морфологик тузилишга эга Лейдиг хужайралари жойлашганлиги қайд этилди (1-расм).

Назорат гуруҳида уруғдон тўқимасининг нормал гистологик тузилиши кузатилди. Семинифер найчалар аниқ чегараланган бўлиб, уларнинг ўртача диаметри $198,4 \pm 6,2$ мкм ни ташкил этди. Сперматоген эпителий кўп қатламли тузилишга эга бўлиб, унинг ўртача қалинлиги $64,7 \pm 3,5$ мкм га тенг эканлиги аниқланди. Найчалар люменининг ўртача диаметри $79,6 \pm 4,1$ мкм ни ташкил этди. Интерстициал тўқимада морфологик жиҳатдан нормал тузилишга эга Лейдиг хужайралари аниқланиб, улар уруғдон тўқимасининг функционал фаолиятини таъминлайдиган муҳим хужайра элементлари сифатида қайд этилди.

Ер ости сувини истеъмол қилган тажриба гуруҳларида эса уруғдон тўқимасида муайян структуравий ўзгаришлар кузатилди. Хусусан, айрим семинифер найчаларда люмен диаметрининг торайиши, сперматоген эпителий қалинлигининг камайиши ҳамда хужайралар қатламининг нотекис жойлашуви аниқланган. Баъзи найчаларда сперматоген хужайраларнинг вакуолланиши ва дегенератив ўзгаришлари кузатилди. Интерстициал тўқимада эса айрим ҳолларда тўқима элементларининг кенгайиши ҳамда Лейдиг хужайралари сонининг нисбатан камайиши қайд этилди (2-расм).

Микрофотографияда мойк ортиғи (эпидидимис) каналчаларининг гистологик тузилиши тасвирланган. Каналчалар кесими овал ёки думалоқ шаклда бўлиб, марказий қисмида каналча бўшлиғи кўринади. Каналча девори устунсимон эпителий хужайралари билан қопланган бўлиб, эпителий юзасида стереоцилиялар жойлашган. Эпителий қаватининг қалинлиги ўртача 25–40 мкм ни ташкил этади. Каналчалар ташқи қисмида жойлашган силлиқ мушак толаларининг қалинлиги тахминан 20–50 мкм га тенг. Каналчаларнинг умумий диаметри эса одатда 200–500 мкм атрофида бўлади. Ушбу ту-

зилма эпидидимиснинг сперматозоидларни сақлаш, етилтириш ва уларнинг транспортин таъминлаш функциясини бажаради.

1-расм. Назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламуш уруғдон тўқимасининг гистологик тузилиши. Гематоксилин-эозин билан бўялган, $\times 200$. 1 — семинифер найчалар; 2 — сперматоген эпителий; 3 — найча люмени; 4 — интерстициал тўқима; 5 — Лейдиг хужайралари.

2-расм. Мояк ортиғи (эпидидимис) каналчаларининг гистологик тузилиши. Гематоксилин-эозин билан бўялган, $\times 200$. 1 — мояк ортиғи каналчалари; 2 — каналчалар атрофида жойлашган силлиқ мушак толалари; 3 — эпителий юзасида жойлашган стереоцилиялар; 4 — каналча деворини ҳосил қилувчи устунсимон эпителий хужайралари.

Кимёвий таркиби фарқланувчи сувлар таъсирида уруғдон тўқималарида кузатилган морфологик ўзгаришларни биостимулятор қўллаш орқали коррекция қилиш имкониятлари ўрганилди. Ўтказилган иммуногистокимёвий тадқиқотлар натижасида CD45 маркери ёрдамида тўқималардаги иммун хужайраларнинг тақсимланиши аниқланди. Тадқиқот натижалари биостимулятор қўлланилган гуруҳда уруғдон каналчалари тузилишининг қисман тикланиши кузатилганини кўрсатди. Каналчалар шакли нисбатан сақланган бўлиб, сперматоген эпителий қаватининг тузилиши меъёрлашиш тенденциясини намоён қилди. Интерстициал тўқимада CD45 маркерига ижобий бўялган хужайралар аниқланиб, бу ҳудудларда иммун хужайралар иштирокида регенератив жараёнлар кечаётганини кўрсатади. Биостимулятор таъсирида уруғдон тўқималарида репаратив жараёнларнинг фаоллашуви ва морфологик бузилишларнинг қисман бартараф этилиши қайд этилди (3-расм).

3-расм. Уруғдон интерстициал тўқимасида CD45 иммуногистохимёвий бўялиши. Иммуногистохимёвий бўяш (CD45), ядролар гематоксилин билан қарама-қарши бўялган. Катталаштириш ×400. 1 — Т-лимфоцитлар; 2 — В-лимфоцитлар; 3 — макрофаглар; 4 — моноцитлар; 5 — нейтрофиллар.

Биостимулятор қўлланилган тажриба гуруҳларида эса уруғдон тўқимасининг морфологик тузилишида маълум даражада тикланиш жараёнлари кузатилди. Семинифер найчаларнинг тузилиши нисбатан яхшилангани, сперматоген эпителий қалинлигининг ортгани ҳамда хужайралар қатламининг тартибли жойлашуви қайта тиклана бошлагани қайд этилди. Айрим найчаларда сперматидалар ва сперматозоидлар сонининг ортиши аниқланган бўлиб, бу биостимуляторнинг регенератив ва антиоксидант хусусиятлари билан изоҳланиши мумкин (4-расм).

4-расм. Уруғдон (testis) тўқимасининг семинифер каналчалари: 1 — сперматогониялар; 2 — бирламчи сперматоцитлар; 3 - сперматидлар; 4 — сперматозоидлар; 5 — Сертоли хужайралари; 6 — қон томир эритроцитлари. Бўялиши — гематоксилин–эозин (H&E), катталаштириш ×400.

Кимёвий таркиби фарқланувчи сувлар таъсирида уруғдон тўқималарида юзага келган морфологик ўзгаришларни бартараф этиш мақсадида биостимулятор қўлланилди. Ўтказилган гистологик ва иммуногистохимёвий тадқиқотлар натижасида биостимулятор таъсирида уруғдон тўқималарида регенератив жараёнларнинг фаоллашуви кузатилди. Хусусан, сперматоген эпителий қатламининг қисман тикланиши, уруғдон каналчаларининг шакли ва тузилишининг меъёрлашиш тенденцияси ҳамда интерстициал тўқимада хужайра таркибининг барқарорлашуви аниқланди. Биостимулятор

қўлланилган гуруҳда сперматогенез жараёнининг фаоллашуви билан бирга каналча девори эпителий катламининг яхшиланиши ҳам кузатилди. Интерстициал тўқимада иммун ҳужайраларнинг меъёрий тақсимланиши ҳамда CD45 маркерига ижобий бўялган ҳужайраларнинг нисбатан кам миқдорда аниқланиши тўқималарда яллиғланиш жараёнларининг пасайганини кўрсатади. Олинган натижалар биостимулятор қўлланилиши уруғдон тўқималарида юзага келган морфологик бузилишларни қисман баргараф этишга, регенератив ва репаратив жараёнларни фаоллаштиришга ҳамда сперматогенез жараёнининг тикланишига ижобий таъсир кўрсатишини кўрсатди. Бу эса кимёвий таркиби фарқланувчи сувлар таъсирида ривожланган патологик ўзгаришларни коррекция қилишда биостимуляторлардан фойдаланиш истиқболли усул эканлигини тасдиқлайди.

Муҳокама. Ўтказилган тадқиқот натижалари кимёвий таркиби фарқланувчи сувлар таъсири остида уруғдон тўқимасида морфологик ва морфометрик ўзгаришлар юзага келишини кўрсатди. Хусусан, семинифер найчалар диаметрининг камайиши, сперматоген эпителий қалинлигининг пасайиши ҳамда айрим ҳужайра элементларининг дегенератив ўзгаришлари кузатилди. Ушбу ҳолат сперматогенез жараёнининг бузилишига олиб келиши мумкин. Олинган натижалар бошқа тадқиқотчилар томонидан қайд этилган маълумотлар билан ҳамоҳангдир. Масалан, оксидловчи стресснинг ортиши сперматоген эпителий ҳужайраларининг шикастланишига олиб келиши ва натижада сперматогенез жараёнининг сусайишига сабаб бўлиши аниқланган [1,6]. Эркин радикаллар ҳужайра мембраналарига зарар етказиб, сперматоцит ва сперматидалар дифференциланиш жараёнини издан чиқариши мумкин [2,7]. Шунингдек, айрим тадқиқотларда экологик омиллар ва токсик моддалар таъсири натижасида семинифер найчалар тузилишининг бузилиши, интерстициал тўқима кенгайиши ҳамда Лейдиг ҳужайралари фаолиятининг пасайиши кузатилганлиги қайд этилган [8,9]. Бу эса тестостерон гормони ишлаб чиқарилишининг камайишига ва сперматогенез жараёнининг издан чиқишига олиб келади. Тадқиқот давомида биостимулятор қўлланилган гуруҳларда эса уруғдон тўқимасининг морфологик тузилишида маълум даражада тикланиш жараёнлари кузатилди. Хусусан, сперматоген эпителий қалинлигининг ортиши, семинифер найчаларнинг тузилиши нисбатан яхшиланиши аниқланган. Бу эса биостимуляторларнинг антиоксидант ва метаболик фаоллаштирувчи хусусиятлари билан изоҳланиши мумкин.

Шундай қилиб, олинган натижалар кимёвий таркиби фарқланувчи сувлар эркак репродуктив тизимига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини кўрсатади. Шу билан бирга, биостимуляторлардан фойдаланиш уруғдон тўқимасида юзага келган морфологик бузилишларни қисман тиклаш имкониятига эга эканлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Aitken R. J., Baker M. A. Oxidative stress and male reproductive biology // *Reproductive Fertility and Development*. – 2019. – Vol. 31(6). – P. 947–958.
2. Durairajanayagam D., Agarwal A., Ong C. Causes, effects and molecular mechanisms of testicular oxidative stress // *Reproductive BioMedicine Online*. – 2015. – Vol. 30(1). – P. 14–27.
3. Skakkebaek N. E., Rajpert-De Meyts E., Main K. M. Testicular dysgenesis syndrome: an increasingly common developmental disorder with environmental aspects // *Human Reproduction*. – 2001. – Vol. 16(5). – P. 972–978.
4. Turner T. T. The role of the microcirculation in the regulation of spermatogenesis // *Journal of Andrology*. – 2001. – Vol. 22(5). – P. 737–742
5. Mruk D. D., Cheng C. Y. The mammalian blood–testis barrier: its biology and regulation // *Endocrine Reviews* – 2015. – Vol. 36(5). – P. 564–591.
6. Sikka S. C. Role of oxidative stress and antioxidants in male infertility // *Journal of Andrology*. – 2004. – Vol. 25(1). – P. 5–18.
7. Agarwal A., Virk G., Ong C., du Plessis S. S. Effect of oxidative stress on male reproduction // *World Journal of Men's Health*. – 2014. – Vol. 32(1). – P. 1–17.
8. França L. R., Hess R. A., Dufour J. M., Hofmann M. C., Griswold M. D. The Sertoli cell: one hundred fifty years of beauty and plasticity // *Andrology*. – 2016. – Vol. 4(2). – P. 189–212.
9. Sharpe R. M. Environmental/lifestyle effects on spermatogenesis // *Philosophical Transactions of the Royal Society B*. – 2010. – Vol. 365. – P. 1697–1712.
10. Hess R. A., de Franca L. R. Spermatogenesis and cycle of the seminiferous epithelium // *Advances in Experimental Medicine and Biology*. – 2008. – Vol. 636. – P. 1–15.

Иқтибос учун: Аслонов Ж.Ф., Қодиров О.У. Кимёвий таркиби фарқланувчи сувлар таъсирида уруғдон морфологиясининг бузилишларини биостимулятор ёрдамида коррекция қилиш имкониятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 657–662. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19253104>